

BO‘LAJAK MUHANDISLARGA FIZIKANI FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA O‘QITISH IMKONIYATLARI

Abriyev Nematillo To‘ychi o‘g‘li

Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15100296>

Annotatsiya. Biz bu ishda texnika oliy ta‘lim muassasalaridagi bo‘lajak muhandislarning o‘quv jarayonini integrativ yondashuv asosida fizika faniga tayyorgarligini takomillashtirish hamda fizika va oliy matematika fanlarining orasida integratsiya haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘z. Fizika, oliy matematika, mexanik tebranishlar, fanlararo integratsiya.

Kirish. Texnika oliy ta‘lim muassasalarining bo‘lajak muhandislarning o‘quv jarayonini fanlararo integratsiya asosida takomillashtirish zarurdir. Chunki bo‘lajak muhandislarga o‘tiladigan fundamental fanlarning dars soatlari kamligi hamda o‘tiladigan mavzular muhandislik sohasiga mos kelmaslik holatlari duch kelmoqda va bu ta‘lim sifatini tushirishga olib kelmoqda. Ta‘lim sifatini oshirish uchun fanlararo bog‘langan mavzularni o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, energetika muhandislari uchun fundamental fanlar bo‘lgan fizika va oliy matematika fanlarini o‘zlashtirish muhim hisoblanadi. Sababi shundaki, oliy matematikada o‘tilgan mavzular fizika fanini chuqur va oson o‘rganadi. Fizika fanini yaxshi o‘zlashtirish orqali mutaxassislik fanlarini qiynalmasdan o‘rganadi. Talabalarning oliy matematika va fizika fanlaridan olgan bilimlari bilan mutaxassislik fanlarini yaxshi o‘zlashtiradilar, shuningdek kasbiy faoliyatida oliy matematika va fizika fanlaridan olgan bilimlari muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Kimyo yo‘nalishidagi talabalarni matematikaga yo‘naltirilgan holda o‘qitish masalalari Y.V.Abramenkovaning ishida o‘rganilgan. Muallif matematika o‘qitishda fanlararo aloqalarni amalga oshirish, kimyoviy tushunchalar, qonunlar, nazariyalar matematik modellashtirish, o‘quv jarayonida axborotdan kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish haqida yozgan [1].

Fanlararo aloqalarning taktik ahamiyatini K.D.Ushinskiy, fanlararo aloqalarning o‘ziga xos xususiyati bor deb hisoblagan. Fanlararo aloqalar maqsadni aks ettiruvchi turli assotsiativ aloqalardan kelib chiqadi. Bu asnosida ob‘yektlar va hodisalar o‘rtasidagi munosabatlar paydo bo‘ladi deb yozgan.

Asosiy qism. Fizika fanida o‘tiladigan mexanik tebranishlar va to‘lqinlar mavzusi energetika muhandislari uchun zarur hisoblanadi. Bu mavzu issiqlik texnikasi va gidroenergetika fanlarida qo‘llaniladi. Masalan, gidroenergetika sohasida suyuqlik oqimining dinamikasi, to‘lqinlar va suyuqlik oqimining tezligi tahlil qilinishida ishlatiladi va bu tahlil energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Mexanik tebranishlar va to‘lqinlar mavzusini yaxshi o‘zlashtirishi uchun oliy matematikadan olgan bilimlar ham muhim rol o‘ynaydi. Misol uchun quyidagi masalaga qarasak.

Masala. Nuqta tenglamalari $x = 2 \sin \pi t$ va $y = -\cos \pi t$ bo‘lgan o‘zaro perpendikulyar tebranishlarda ishtirok etadi. Nuqtani traektoriyasi va tenglamasini toping. $t = 0,5 s$ bo‘lganda nuqtaning tezligi topilsin (siljish santimetrlarda berilgan).

Yechilishi: Qo‘shiluvchi tebranishlarning siklik chastotalari bir xil bo‘lganligi uchun nuqtaning harakat traektoriyasi ellips bo‘ladi. Tenglamalardan t -ni yo‘qotamiz, buning uchun

har ikki tomonni kvadratga ko‘taramiz va $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ekanligidan foydalanib quyidagi tenglikni olamiz

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$$

Bu yarim o‘qlari $a = 2 \text{ cm}$ va $b = 1 \text{ cm}$ ga teng bo‘lgan ellips tenglamasi (1-rasm).

1-rasm

Nuqtaning harakat yo‘nalishini topamiz: $t = 0$ da $x = 0, y = -1, t$ ortishi bilan nuqtani x koordinatasini ortishiga olib keladi, demak, nuqta soat strelkasiga teskari harakat qiladi. Nuqtaning ellips bo‘ylab harakat tezligi, tezliklarining vektor yig‘indisiga teng, tebranishlar

o‘zaro perpendikulyar bo‘lsa $\mathcal{G}_x = \frac{dx}{dt} = 2\pi \cos \pi t, \quad \mathcal{G}_y = \frac{dy}{dt} = \pi \sin \pi t$

$$\mathcal{G} = \sqrt{\mathcal{G}_x^2 + \mathcal{G}_y^2},$$

$$\mathcal{G} = \sqrt{4\pi^2 \cos^2 \pi t + \pi^2 \sin^2 \pi t} = 3,14$$

Masalaning yechilishiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, masalani yechish uchun matematik bilimlar kerak bo‘ladi. Masalada sinus, kosinuslar qatnashganligi sababli trigonometrik ayniyatlarni bilmasdan masalani yecha olmaydi. Biz bilamizki, trigonometrik ayniyatlar maktab kursida o‘tiladi. Demak, texnika oliy ta‘lim muassasasi professor o‘qituvchilari maktablarda o‘quvchilar bilan uchrashuv o‘tkazganda matematika va fizikadan olgan bilimlari muhim ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlab o‘tish lozimdir. Shuningdek, masala shartida chizmani chizish sharti ham bor, bu chizmani chizish uchun ikkinchi tartibli egri chiziqlar haqida bilimga ega bo‘lish lozim. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar mavzusi oliy matematika fanida o‘tiladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, oliy matematika fanidan olgan bilimlari ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Fanlararo integratsiya muhandislik sohasida juda katta ahamiyatga ega degan xulosaga kelamiz. Fanlararo integratsiya asosida o‘qitish muhandislarning yetuk kadr bo‘lib yetishishga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Абраменкова Ю.В. Профессионально ориентированное обучение математике будущего учителя химии: автореф. дис. ... канд. пед. Наук: [Место защиты: Донецкий нац. ун-т]. – Донецк, 2017.– 28 с
2. Djorayev M., Xujanov E. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi // O‘quv qo‘llanma – Toshkent. TDPU, 2021. – 248 b.
3. Xujanov E.B., Abriyev N. T. Energetika muhandislarini tayyorlashda fizikani kasbga yo‘naltirib o‘qitish metodikasi // Inson kapitali va mehnatni muhofaza qilish. – 2025. –№ 1 (4). – 464-469 b.
4. Abriyev N.T. Fizikadan masalalar yechish asosida bo‘lajak muhandislarning amaliy

- kompetentligini rivojlantirish // O‘zMU xabarlari. - 2025. № 1/2/1. – 53-55 b.
5. Хужанов Э.Б. Преподавание физики в общеобразовательных школах на основе статистического метода // Проблемы современного образования. - 2019. - №1. - С. 175-182.
 6. Хужанов Е.В., Baratov J. Molekulyar fizika va termodinamika asoslaridan nostandart darslarni musobaqa shaklida tashkillashtirish metodikasi // Fan va jamiyat – Nukus, 2021 – № 1 (2-seriya).